

MINISTERIO
DE CIENCIA
E INNOVACIÓN

Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU

Plan de Recuperación,
Transformación y
Resiliencia

AGENCIA
ESTATAL DE
INVESTIGACIÓN

Parte A. DATOS PERSONALES

Fecha del CVA

09/06/2025

Nombre	Antonio Luis		
Apellidos	de la Torre Morillo		
Sexo (*)	Hombre	Fecha de nacimiento (27/03/1986)	
DNI, NIE, pasaporte	71021634A		
Dirección email	al.delatorremorillo@gmail.com	URL Web	
Open Researcher and Contributor ID (ORCID) (*)	0000-0002-3935-600X		

A.1. Situación profesional actual

Puesto	Investigador Postdoctoral		
Fecha inicio	01/06/2024		
Organismo/ Institución	Instituto de Investigación en Agrobiotecnología (CIALE)		
Departamento/ Centro	Departamento Fisiología Vegetal / Universidad de Salamanca (USAL)		
País	España	Teléfono	679247163
Palabras clave	TOR, <i>Ustilago maydis</i> , Fitopatógenos, jasmonatos, MYC2, COI1, Ácido Jasmónico (JA), <i>Marchantia polymorpha</i> , metabolitos secundarios, bHLH.		

A.2. Situación profesional anterior (incluye interrupciones en la carrera investigadora, indicar meses totales)

Periodo	Puesto / Institución / País / Motivo interrupción
2021-2024	Investigador Post-doctoral / Centro Nacional de Biotecnología (CNB) CSIC / España
2018-2021	Investigador Post-doctoral / Instituto Biología Funcional y Genómica (IBFG) CSIC-USAL / España
2013-2018	Investigador Pre-doctoral / Instituto Biología Funcional y Genómica (IBFG) CSIC-USAL / España

A.3. Formación Académica

Grado/Master/Tesis	Universidad/Pais	Año
Doctor en Ciencias (Biología Molecular)	Universidad de Salamanca / España	2018
Master en Biología Funcional de microorganismos Eucariota	Universidad de Salamanca / España	2011
Licenciado en Biología	Universidad de Salamanca / España	2010

Parte B. RESUMEN DEL CV

Licenciado en Biología (Universidad de Salamanca, Salamanca 2010). **Master en Biología Funcional de Microorganismos Eucariotas** (Universidad de Salamanca, Salamanca, 2011) llevando a cabo el TFM titulado: “Caracterización de cepas mutantes de la GTPasa esencial Cdc42 en la levadura de fisión *Schizosaccharomyces pombe*”, en el laboratorio de la Prof. Pilar Pérez (IBFG, CSIC-USAL) y por el cual obtuve la nota de Matrícula de Honor. Mi contribución fue la caracterización del efecto causado por mutaciones puntuales de la proteína Cdc42 tanto en la morfología como en el crecimiento de *S. pombe*. **Doctor en Biología Molecular** (Universidad de Salamanca, Salamanca, 2018) realizando la tesis doctoral titulada: “Papel de la ruta TOR en la formación del filamento infectivo en *Ustilago maydis*, el agente responsable del carbón del maíz” bajo la supervisión del Prof. José Pérez Martín, un referente en la regulación del ciclo celular en hongos fitopatógenos, obteniendo la nota de Sobresaliente *Cum Laude*. En este periodo participe en el proyecto general del laboratorio “La regulación del crecimiento del filamento infectivo en hongos fitopatógenos como diana de actuación para evitar infecciones” donde mi principal aportación consistió en desenmascarar la relación entre las

rutas antagonicas TORC1 y autofagia durante la formación del filamento infectivo de *U. maydis* (**de la Torre A, Pérez-Martín J, 2025 en preparación**). En el mismo grupo de investigación realicé un **primer periodo post-doctoral** (IBFG, CSIC-USAL, Salamanca 2018-2021), donde participé en dos proyectos generales del laboratorio: “Regulación de la formación de apresorios en hongos fitopatogénos como diana de actuación para evitar infecciones” y “Conexiones entre los reguladores de ciclo celular y el programa de virulencia en el hongo fitopatogénico: *U. maydis* como sistema modelo”. Mi contribución en estos proyectos fue: i) desentrañar los detalles moleculares para el control por el ciclo celular la formación del apresorio, estructura esencial para la infección de los cultivos por parte de los hongos fitopatogénos (**de la Torre A et al. 2020. PNAS. doi:10.1073/pnas.2006909117**). ii) Identificación del mecanismo molecular por el cual se regula negativamente la virulencia de *U. maydis* en respuesta a la activación de la ruta de señalización TORC1, permitiendo proponer una nueva diana de acción terapéutica utilizando una estrategia de “confusión de señal” (**de la Torre A, Pérez-Martín J. 2022. PLoS genetics. doi:10.1371/journal.pgen.1010483**). iii) Diseño de un sistema Cre-lox que permite la ablación específica de un gen en cualquier fase del ciclo de vida de *U. maydis*. Este método es novedoso y útil para el campo, ya que permite abordar la función del gen de interés durante la etapa biotrófica (que ocurre dentro de la planta) pudiendo servir para ayudar a encontrar nuevas dianas potenciales tanto para el diseño de nuevos antifúngicos como para la búsqueda de tratamientos curativos de las plantas, avanzando de este modo hacia una agricultura más sostenible (**de la Torre A, et al. 2022. Genetics. doi:10.1093/genetics/iyab152**).

Además, durante esta etapa pude llevar a cabo una colaboración con el grupo del Prof. Joaquín Ariño donde mi contribución fue ayudar a discernir la regulación de la proteína Ppz1, involucrada en la homeostasis de cationes monovalentes, siendo esta una regulación independiente de la proteína Hal3 en *U. maydis* (**Chunyi Zhang et al. 2019. International Journal of Molecular Sciences. doi: 10.3390/ijms20153817**).

Posteriormente, realicé un **segundo periodo post-doctoral** (CNB, CSIC, Madrid 2021-2024), en el grupo del Prof. Roberto Solano, laboratorio de referencia en la ruta de señalización de ácido jasmónico (JA) en plantas. Durante este periodo, forme parte de los proyectos titulados: “Puesta en valor de la diversidad química natural para promover las defensas vegetales reguladas por los jasmonatos sin afectar el crecimiento” y “Molecular mechanism regulating plant resistance and susceptibility against pathogenic bacteria”. Mi principal contribución fue la identificación de un clúster de 3 genes implicados en el control de la ruta de regulación de los metabolitos secundarios implicados en defensa frente a diferentes tipos de estrés, tanto bióticos como abióticos, en el briofito *M. polymorpha* (**de la Torre, Chini A, Solano R, 2025 en preparación**). Además, durante esta etapa también colabore en la identificación de como compuestos conjugados con la hormona bioactiva dn-OPDA, a través de la enzima GH3A hacen que esta pierda su capacidad bioactiva, y por tanto el briofito *M. polymorpha* no active su respuesta de defensa (**Liang, W et al. 2024. Plant Physiology, doi:10.1093/plphys/kiac610**).

Actualmente, realizo una **tercera etapa post-doctoral** en el grupo del Prof. Oscar Lorenzo y Prof. Pablo Arranz (CIALE, USAL, Salamanca 2024-Actualmente), laboratorio de referencia en el estudio de las hormonas vegetales y su interacción con factores ambientales, así como en la respuesta adaptativa de las plantas al estrés abiótico. Formo parte del proyecto titulado: “La interacción entre los brasinoesteroides y el ácido abscísico para regular el crecimiento y las respuestas al estrés a través de la ruta de señalización del estrés por calor”, y aquí mi investigación se basa en el estudio de la plausible conexión entre las vías de señalización del ácido abscísico (ABA) y la ruta de respuesta a estrés térmico (HSFA1a). Ambas vías han de convergir con el fin de generar un mecanismo coordinado con el fin de optimizar la respuesta de las plantas ante múltiples factores de estrés como son la sequía y el calor. Para discernir esta hipótesis, emplearé diferentes abordajes como son: generación, caracterización fenotípica y molecular de diferentes líneas transgénicas, experimentos de “Heat-Stres”, RNA-seq, EMSA, etc.

Mi principal interés por lo cual decidí cambiar de nicho de trabajo de organismos fitopatogénos, *U. maydis*, al trabajo con organismos modelo de plantas, *Marchantia polymorpha*, está basado en combinar mis conocimientos previos en fitopatogénos, con el nuevo conocimiento adquirido en plantas, pretendiendo ahondar mis conocimientos en la otra pieza de la comunicación plantas-patogénos y generar así nuevos descubrimientos fundamentales e innovadores en el campo de la respuesta de defensa ejercida por las plantas. Lo cual, pudiera ayudar a generar nueva información que pueda ser aplicada

para el desarrollo de nuevas estrategias de protección de los cultivos frente a pestes, favoreciendo de este modo una agricultura más sostenible.

Finalmente, a lo largo de estos años, he sido **supervisor de proyectos de estudiantes de grado** a distintos niveles: Miguel Rodríguez Mateos (Prácticas de Empresa, Agosto 2015; título: “Papel de la fosforilación inhibitoria en la proteína Cdk5 de *U. maydis*”), Jesús Crespo Rodríguez (Prácticas de Empresa, Julio-Agosto 2019; título: “Ruta TOR en organismos alternativos: *U. maydis* y *C. elegans*”), Irene Bragado García (Beca JAE-intro, Septiembre 2021-Marzo 2022; título: “Evolution of the dehydration tolerance in land plants and role of hormonal crosstalk in desiccation tolerance”) y Alma de María Maroto Domínguez (TFM, Actualmente 2025; título: “Respuestas fenotípicas, moleculares y genéticas de plantas sometidas a estreses abióticos controladas por las rutas de señalización del ácido abscísico y del estrés por calor”).

Parte C. LISTADO DE APORTACIONES MÁS RELEVANTES.

C.1. Publicaciones más importantes en libros y revistas con “peer review” y conferencias (ver instrucciones).

1. Liang, W., Zamarreño, Á. M., Torres-Montilla, S., **de la Torre, A.**, Totozafy, J. C., Kaji, T., Ueda, M., Corso, M., García-Mina, J. M., Solano, R., & Chini, A. **2024**. Dinor-12-oxo-phytodienoic acid conjugation with amino acids inhibits its phytohormone bioactivity in *Marchantia polymorpha*. **Plant physiology**, 197(1), kiae610. <https://doi.org/10.1093/plphys/kiae610>.

2. **de la Torre, A.**, and J. Pérez-Martín. **2022**. The Rheb GTPase promotes pheromone blindness via a TORC1-independent pathway in the phytopathogenic fungus *Ustilago maydis*. **PLoS Genetics**. 18-11, doi:10.1371/journal.pgen.1010483.

3. **de la Torre, A.**, M. Jurca, K. Hofmann, L. Schmitz, K. Heimel, J. Kämper, and J. Pérez-Martín. **2021**. Robust Cre recombinase activity in the biotrophic smut fungus *Ustilago maydis* enables efficient gene deletion to construct conditional null mutants in planta. **Genetics** 220. doi: 10.1093/genetics/iyab152.

4. **de la Torre, A.**, S. Castanheira and J. Pérez-Martín. **2020**. Incompatibility between proliferation and plant invasion is mediated by a regulator of appressorium formation in the corn smut fungus *Ustilago maydis*. **Proc. Natl. Acad. Sci. USA** 117, 30599-30609. doi: 10.1073/pnas.2006909117

5. Chunyi Zhang; **de la Torre, A**; Pérez-Martín J; Joaquín Ariño. **2019**. Protein Phosphatase Ppz1 Is Not Regulated by a Hal3-Like Protein in Plant Pathogen *Ustilago maydis*. **International Journal of Molecular Sciences**. 20-15, pp.3817-3817. doi: 10.3390/ijms20153817.

6. Pérez-Martín, J., P. Bardetti, S. Castanheira, **A. de la Torre** and Tenorio-Gomez M. **2016**. Virulence-specific cell cycle and morphogenesis connections in pathogenic fungi. **Semin. Cell Dev. Biol.** 57, 93-99. doi: 10.1016/j.semcdb.2016.03.017.

C.2. Congresos, indicando la modalidad de su participación (conferencia invitada, presentación oral, póster)

1. **Póster. Antonio Luis de la Torre Morillo**; Andrea Chini; Roberto Solano. Control of jasmonates dependent defences downstream MpMyc in *Marchantia polymorpha*. XVI Meeting of Plant Molecular Biology.2022. España.

2. **Póster. Antonio Luis de la Torre Morillo**; José Pérez Martín. Role of TOR pathway during the formation of the infective filament in the phytopathogen *Ustilago maydis*. 13th European Conference on Fungal Genetics. 2016. Francia.

3. **Póster. Antonio Luis de la Torre Morillo; José Pérez Martín.** Role of TOR pathway during the formation of the infective filament in the phytopathogen *Ustilago maydis*. Young life scientists symposium. 2015. España.

4. **Póster. Antonio Luis de la Torre Morillo; José Pérez Martín.** Relationships between growth and cell cycle in *Ustilago maydis*. 12th European Conference on Fungal Genetics. 2014. España.

C.3. Proyectos o líneas de investigación en los que ha participado.

1. CNS2023-143979 (2023-Actualmente). La interacción entre los brasinoesteroides y el ácido abscísico para regular el crecimiento y las respuestas al estrés a través de la ruta de señalización del estrés por calor. IP: Pablo Albertos Arranz. **Investigador Post-doctoral.**

2. TED2021-129735B-I00/EAI/10.13039/501100011033/ Unión Europea NextGenerationEU/PRTR (2021-2024). Puesta en valor de la diversidad química natural para promover las defensas vegetales reguladas por los jasmonatos sin afectar el crecimiento. IP: Andrea Chini. **Investigador Post-doctoral.**

3. 2021AT006 (2021-2024). Proyecto Intramural CSIC. Molecular mechanism regulating plant resistance and susceptibility against pathogenic bacteria. IP: Selenia Giménez Ibáñez. 150.000 €. **Investigador Post-doctoral.**

4. BIO2017-88938-R. MINECO (2018-2021). La regulación de la formación de apresorios en hongos fitopatógenos como diana de actuación para evitar infecciones. IP: J. Pérez-Martín. 240.000 €. **Investigador Post-doctoral.**

5. BIO2014-55398-R. MINECO (2015-2017). La regulación del crecimiento del filamento infectivo en hongos fitopatógenos como diana de actuación para evitar infecciones. IP: J. Pérez-Martín. 295.000 €. **Estudiante Pre-doctoral.**

6. BIO2011-27773. MINECO (2012-2014). Conexiones entre los reguladores de ciclo celular y el programa de virulencia en el hongo fitopatógeno: *Ustilago maydis* como sistema modelo. IP: J. Pérez-Martín. 429.550 €. **Estudiante Pre-doctoral.**

7. FP7-PEOPLE-2013-ITN-607963. VII European Framework (2014-2018). Fungibrain: Sensing and integration of signals covering cell polarity and tropism in fungi. IP: J. Pérez-Martín. Coordinador: N. Read, Manchester University, UK. 237.681 €. **Estudiante Pre-doctoral.**

C.4. Participación en actividades de transferencia de tecnología/conocimiento y explotación de resultados.

Participación en actividades de divulgación del trabajo científico a través de presentaciones en congresos nacionales e internacionales de posters, en ferias y exposiciones divulgativas y la colaboración enseñando equipos, departamentos, laboratorios, etc a estudiantes de institutos y colegios durante diversas actividades como, por ejemplo: Semana de la Ciencia, jornadas de puertas abiertas, visitas escolares y de institutos, etc. (IBFG, CSIC-USAL, 2019,2020,2021).